

Adquisición de señales de sensores capacitivos coplanares por medio de un circuito integrado de propósito específico.

A. Carrillo Sánchez^{1*}, G. Águila Rodríguez¹, L. A. Castillo Pavón¹, I. Herrera Aguilar¹, J.P. Rodríguez Jarquín¹.

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Maestría en Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 Núm. 852, Colonia Emiliano Zapata, C.P 94320, Orizaba, Veracruz, México.

*carrillosarmando@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Resumen

En este trabajo presentamos el desarrollo de un sistema que incluye un módulo para la obtención de señales eléctricas generadas por un grupo de sensores capacitivos a través de un circuito integrado de propósito específico. Se diseñó y construyó una plantilla con sensores capacitivos coplanares distribuidos estratégicamente en un arreglo matricial de 5x5. Posteriormente el sistema para acondicionar y procesar las señales se construyó utilizando sustratos flexibles con el objetivo de favorecer la portabilidad del sistema. Por otra parte, los datos se someten a un post-procesamiento y se despliegan finalmente en un programa desarrollado en Python para la visualización de la información adquirida en un escala de color. Los resultados logrados en este trabajo nos permiten monitorear un máximo de 25 puntos de sensado distribuidos en un área de 36 cm² de forma confiable lo cual resulta particularmente importante para aplicaciones enfocadas al estudio de la marcha humana.

Palabras clave: matriz-capacitiva, sistema portátil, SPI, AT42QT2640.

Abstract

In this work we present the development of a system that includes a module for obtaining electrical signals generated by a group of capacitive sensors through a purpose-specific integrated circuit. An insole with strategically distributed coplanar capacitive sensors was designed and built in a 5x5 matrix array. Subsequently, the system for conditioning and processing signals was built using flexible substrates in order to promote system portability. On the other hand, the data undergoes post-processing and is finally deployed in a program developed in Python for the visualization of the acquired information on a color scale. The results achieved in this work allow us to monitor a maximum of 25 sensing points distributed in an area of 36 cm² reliably which is particularly important for applications focused on the study of human gait.

Keywords: matrix-capacitive, embedded system, SPI, AT42QT2640.

Introducción

Un tema de especial interés es el cuerpo humano, en donde el pie y la postura, toma una gran relevancia como indicador general del estado de salud y ergonomía como en [1] donde se estudian los aspectos antropométricos en los individuos.

Muchas técnicas que existen hoy en día para medir parámetros médicos y antropométricos, como lo es la presión plantar, se basan en la toma de impresiones de la huella del pie para obtener rasgos morfológicos, mediante procedimientos manuales tales como la pedigrafía en donde se utiliza un folio y tinta o grasa de color para tomar la impresión de la huella del pie. Por otra parte, el fotopodograma es una técnica en donde la impresión de la huella se hace sobre papel fotográfico el cual después de ser revelado muestra la morfología de la planta del pie [2]. Estos métodos basados en procesos manuales resultan tardados y poco prácticos cuando se aplican a un gran número de individuos.

Por otra parte, desde el punto de vista tecnológico los sistemas embebidos poseen características eléctricas y funcionales que facilitan su integración en una gran cantidad de sistemas o procesos ya establecidos. Como ejemplo de lo anterior, en [3] se desarrolló un sistema de plantilla con sensores resistivos de presión e inerciales para la medición baropodométrica y variables inerciales, luego, en [4] se describe un sistema matricial basado en sensores de presión piezorresistivos para el sensado de la presión plantar. Igualmente, en [5] se describe el diseño y construcción de un prototipo de escáner para la medición de presiones plantares para el diagnóstico de trastornos del pie, en donde el escáner está compuesto por una matriz de sensores piezorresistivos. Por otro lado, en [6], se realizó un estudio de baropodometría empleando un sistema de plantillas compuestas de sensores piezoeléctricos. Además, en [7] se desarrolló un sistema que consta de plantillas con sensores capacitivos, para medir la presión ejercida en el pie, para obtener información sobre actividades biomecánicas durante la bipedestación. En [8] el estudio explica el desarrollo de un podógrafo para el análisis de la huella plantar por medio de procesamiento de imágenes. De manera similar en [9] se presenta un sistema para la detección presión en grandes áreas orientado a sillas de ruedas, el cual consta de una matriz de sensores construidos mediante serigrafía con material piezorresistivo. Con base en todo lo anterior, en este trabajo se aprovechan las características de los sistemas embebidos y de los sensores capacitivos para desarrollar una plantilla capacitiva coplanar en un arreglo matricial, y un módulo de procesamiento de señales para finalmente realizar el despliegue de un mapa de fuerzas de la planta del pie humano a través de un programa de despliegue visual de propósito específico.

Metodología.

Diseño del sistema portátil para adquisición de señales de sensores capacitivos.

El diseño del módulo para procesar la señal de sensores capacitivos se compone de tres secciones, tal como se observa en el siguiente diagrama a bloques de la Figura 1.

Figura 1. Diagrama a bloques del módulo de acondicionamiento de señales de sensores capacitivos.

El bloque **A** se compone básicamente por una plantilla de material flexible que incorpora un total de 25 de sensores capacitivos distribuidos estratégicamente y un circuito integrado AT42QT2640 de la compañía Microchip para acondicionar la señal de los sensores. Este arreglo permite sensar de manera puntual el estado de cada sensor capacitivo y transmitir serialmente el estado completo de todo el arreglo hacia un microcontrolador Atmega328p (sección **B**). Como se verá más adelante el microcontrolador permite implementar y controlar el protocolo de comunicación para lectura de los datos y ajustar los niveles del umbral de detección de los sensores capacitivos. Otra actividad importante que también realiza el microcontrolador es transmitir los datos pre-procesados hacia una

computadora personal (sección **C**) en donde gracias a una interfaz desarrollada en Python los datos se post-procesan para su despliegado final. Otros detalles más precisos se describen a continuación.

Desarrollo de la plantilla y de los sensores capacitivos coplanares.

Una buena estrategia para resolver este problema de sensado, es una estructura matricial conformada por los sensores capacitivos, se sigue el diseño propuesto en [10] y [11]. Este tipo de estructura es del tipo *trackpack* o *touchpad*, comúnmente encontrados en laptops. Consisten en un arreglo de dos dimensiones de sensores o electrodos. Cada sensor contiene un electrodo transmisor (Tx) y un electrodo receptor (Rx), los cuales están próximos uno de otro. En la Figura 2 se muestra la estructura de un sensor tipo *trackpack* (de estructura matricial), donde la forma de los electrodos son diamantes como romboides, separados por una distancia determinada denominada *gap* [12], que dependiendo de esta separación va a cambiar la sensibilidad del sensor.

Figura 2. Vista de un sensor capacitivo coplanar de estructura matricial formado por la intersección de los ejes X e Y [12].

La geometría de los electrodos de la plantilla son básicamente sliders, un slider es un sensor unidimensional, es decir, detecta el movimiento lineal de un dedo durante el toque sobre el [13].

Teniendo en cuenta la arquitectura matricial, se diseñaron los electrodos que forman los ejes X e Y. Para el desarrollo de la plantilla, se diseñaron los electrodos en forma de diamante con un tamaño de 6.25x6.25 mm. El *gap* utilizado también fue de 0.508 mm como. Para obtener los puntos de contacto o detección, cada fila y columna debe tener un cierto número de diamantes que, cuando se intercalan entre sí, generan la intersección deseada.

Para las plantilla desarrollada, los sliders fueron diseñados para obtener veinticinco puntos de contacto, por lo tanto, la relación entre el número de diamantes y el número de puntos de intersección se describe en (1).

$$n = p + 1 \quad (1)$$

Donde:

p : es el número de puntos de intersección deseados.

n : es el número de diamantes en cada fila y columna.

Entonces, como el número deseado de intersecciones es p , se tiene que cada fila debe tener un diamante más para cada punto de contacto requerido. Para el caso de esta plantilla, tiene que cada fila y columna (X_n , Y_n) necesita tener seis diamantes por eje de la plantilla. En la Figura 3.A) se muestra la arquitectura de la estructura de la matriz capacitiva en función de los puntos de coordenadas (25), se visualiza los ejes X e Y, filas y columnas respectivamente, los cuales al cruzarse forma el punto de contacto deseado y se observa en la Figura 3.B) la vista de la plantilla capacitiva coplanar manufacturada.

De este modo, como cada intersección es el punto de sensado (sensor capacitivo), al aplicar un estímulo físico sobre el punto de interés, se genera una variación del valor de capacitancia del sensor, por esta razón, se toma esta variación en los valores de los sensores para ser procesada por medio de un circuito integrado de propósito específico. En las siguientes secciones se expone lo anterior. Para el estímulo físico se uso una masa de 5 Kg para analizar la respuesta de los sensores de la plantilla. La plantilla se colocó sobre una superficie rígida.

Figura 3. A) Estructura de la matriz capacitiva en función de los puntos de coordenadas. B) Vista superior e inferior de la plantilla capacitiva manufacturada.

Diseño del módulo de procesamiento de señales de sensores capacitivos.

Tomado en cuenta el circuito de aplicación base del AT42QT2640, se diseñó con ayuda del software Multisim y Ultiboard la tarjeta de acondicionamiento de señales de sensores capacitivos. En la Figura 4 se muestra el diagrama esquemático de la tarjeta de acondicionamiento de señales de sensores capacitivos, diseñada para la plantilla capacitiva con la estructura descrita anteriormente. Cabe mencionar que esta tarjeta se elaboró en una placa fenólica tipo FR-4 con un espesor de 0.5 milímetros de doble cara de cobre.

Se aprecia en la sección **A** de la Figura 4 el circuito integrado AT42QT2640 como dispositivo principal de la tarjeta del circuito de acondicionamiento de señales de sensores capacitivos con sus conexiones hacia los componentes que forman el circuito. La sección **B**, muestra el oscilador de cristal de cuarzo @16 MHz, el cual es de suma importancia para el correcto funcionamiento del circuito, se observan también sus capacitores de desacople. La sección **C**, están las resistencias serie *matrix* (X-Y). En la sección **D**, se ubican los capacitores de muestreo para las líneas de recepción. En la sección **E**, se aprecia las resistencias de muestreo de las líneas de recepción. En la sección **F**, se visualizan los capacitores para filtrar el ruido del regulador, esto capacitores son importantes ya que ayudan a tener unas señales más limpias. La sección **G**, muestra el regulador de voltaje (ASM117) del circuito, este regulador deber ser solo para la alimentación del integrado y sus componentes, si el circuito está conectado a otro, entonces deben tener regulador independiente. La sección **H**, es el conector plano tipo FFC para cable flexible del protocolo de comunicación SPI. Y En la sección **I**, está un conector plano tipo FFC para el bus de conexión con el ensamblaje coplanar capacitivo.

Figura 4. Vista del diagrama esquemático del módulo para el procesamiento de señales de sensores capacitivos.

Diseño de algoritmo de obtención de valores de umbrales.

Una vez que se logró disponer de la tarjeta de acondicionamiento de señales para sensores capacitivos, se procedió a acoplar esta con la plantilla capacitiva (sensores).

Posteriormente se abordó el problema de configuración de los registros (lectura y escritura), esto se hizo mediante una tarjeta Arduino NANO. La metodología para establecer un algoritmo capaz de obtener los valores de los registros del AT42QT2640 se basó en la información proporcionada por la hoja de datos del fabricante [14]. En [14] se detalla la estructura de la trama de datos que envía el maestro para realizar una transferencia de bytes hacia el AT42QT2640. En la Figura 6 se muestra el diagrama de tiempo para la transferencia de dos bytes entre el AT42QT2640 y el microcontrolador maestro.

Figura 5. Diagrama de tiempo para la transmisión y recepción de información mediante SPI.

La trama consiste que implementando el protocolo SPI, en cada ciclo de reloj enviado por el maestro se envíe un valor de registro ya sea de lectura o de escritura y que el dispositivo esclavo (AT42QT2640) regrese un valor simultáneamente. El diagrama de flujo del algoritmo para la comunicación entre el microcontrolador y el AT42QT2640 se muestra en la Figura 7.

Figura 6. Diagrama de flujo para la comunicación del AT42QT2640 y el microcontrolador maestro.

Para la implementación del algoritmo descrito anteriormente se desarrolló una librería en lenguaje C que pudiese ser implementada en el IDE (*Integrated Develop Enviroment*) de Arduino el cual está basado en lenguaje C. Como el AT42QT2640 pertenece a una familia de circuitos integrados dedicados a el acondicionamiento de señales de sensores capacitivos, pero para el caso específico de este circuito integrado no se encontraba una librería acorde diseñada tal cual para su implementación. La librería se enfoca en inicializar la comunicación entre el microcontrolador maestro y el AT42QT2640. Para verificar que la comunicación es correcta el circuito integrado debe regresar su ID (hx1A). Verificando que es correcta el ID se procede a calibrar las teclas (sensores) del IC mediante una función en la parte de configuración del programa Arduino (*Setup*). Al completarse la calibración lo siguiente es comenzar a leer los registros que contiene los valores de umbrales de cada sensor dentro de la plantilla capacitiva coplanar. Los valores de estos umbrales están dados en valores de 8 bits, es decir 0 a 254 valores digitales.

Así pues, establecida la comunicación y la obtención de los umbrales, lo siguiente es el envío de estos valores hacia un PC donde lo recibe un programa para el despliegado visual de los datos de manera gráfica.

En la Figura 8 se muestra el diagrama a bloques del envío y desplegado de la información para su interpretación.

Figura 7. Diagrama a bloques entre el sistema portátil para el procesamiento de señales de sensores capacitivos y el módulo para el despliegue de información.

Resultados y discusión.

Despliegue de valores de umbrales.

Tomando en cuenta que el arreglo físico de la plantilla con sensores capacitivos se ajusta a las propiedades de un arreglo matricial, entonces, es posible procesar la información asociada con cada uno de sus coeficientes (puntos de sensado) como si estos correspondieran a una imagen. Con esta consideración se tiene una estructura matricial tipo M_{ij} , donde M es la matriz y los subíndices i, j corresponden al número de filas y columnas respectivamente.

A partir de este enfoque se aplicó una técnica de visualización de datos para desplegar la magnitud de cada coeficiente como color en dos dimensiones (*heatmap*). Aquí, cada coeficiente solo puede variar dentro del rango de 0 a 254 y su representación visual va desde el azul oscuro hasta el rojo oscuro normalizando la escala de color en un rango de 0 a 1, tal como se observa en la Figura 9.

Figura 9. Representación visual de la acción de sensado mediante una plantilla matricial de sensores capacitivos. A) respuesta sin estímulo físico (sin toque). B). Misma respuesta con interpolación bilineal para corrección de la referencia.

Podemos observar que el área de la Figura 9. A) es casi uniforme a excepción de dos puntos de sensado en donde la respuesta es ligeramente más intensa (azul claro). Desde el punto de vista de un arreglo de sensores, una respuesta como esta se asocia con la presencia de un error de offset focalizado aun cuando la matriz completa permanece libre de un estímulo físico. Por otro lado, este resultado indica que los procesos tecnológicos de manufactura utilizados para los sensores de la matriz son altamente reproducibles, sin embargo, para corregir el error de offset en la respuesta inicial, se incluyó un proceso de interpolación bilineal para mejorar la resolución de la imagen de salida sin perder calidad como en [15] y los resultados se aprecian en la Figura 9.B). con esta acción se logró minimizar la presencia del offset inicial en la visualización de la respuesta. Para estudiar la respuesta en cada punto de la matriz ante un estímulo físico de presión, se utilizó una magnitud conocida de 5.00 kgf/cm^2 como valor máximo. Y se ajustó el algoritmo de procesamiento y visualización para que este estímulo correspondiera con un despliegue de color rojo oscuro o el 100% de la respuesta, tal como se muestra en la Figura 10. Otro estímulo adicional que también se utilizó consistió en tocar con la yema del dedo la superficie de los sensores sin hacer presión.

Figura 10. Escala visual y fenómenos físicos asociados para caracterizar la respuesta de la plantilla matricial de sensores capacitivos.

Otros resultados interesantes se presentan en la Figura 11. Estos resultados corresponden a un estímulo físico que consistió en tocar la superficie del sensor con la yema del dedo sin hacer presión en las posiciones XY, 1,4 y 4,1. Como se puede observar la respuesta visual corresponde aún color amarillo/marrón mientras que la magnitud del dato decimal fue de 170 (ver Figura 11.A). Por otra parte, en la Figura 11.B se observa que gracias al proceso de interpolación bilineal la respuesta visual más intensa se localiza en la posición central del sensor y esta se difumina gradualmente conforme nos alejamos del centro. Este resultado también es favorable ya que ambos puntos presentan características similares, y, por su presentación se facilita la interpretación de cómo cambia la variable física.

Figura 11. Respuesta visual de la matriz de sensado cuando se toca la superficie de dos sensores. A) Respuesta visual simple, B) Respuesta visual con interpolación bilineal.

Finalmente, en la Figura 12 presentamos los resultados obtenidos cuando se aplica una presión de 5Kgf/cm² (0.49 MPa) sobre los puntos XY 1,1 y 4,4 de la matriz. En este caso se observa que la magnitud de la respuesta visual corresponde al rojo tal como se esperaba de acuerdo con la escala que se definió en la Figura 10.

Figura 12. Respuesta visual para dos puntos de la matriz con un estímulo físico equivalente a 5 kgf/cm² de presión.

La respuesta más intensa que se observa en la posición 4,4 de la figura anterior, se puede deber a que la fuerza aplicada no estuvo localizada justo en la parte central de la estructura del sensor, o bien, aun posible error de borde que permite acumular mayor carga eléctrica y un consecuente aumento en la magnitud del valor medido, sin embargo, hacen faltan más pruebas para describir con certeza este comportamiento. No obstante, los resultados son prometedores ya que muestran la viabilidad de medir la presión ejercida por un cuerpo mediante una matriz de sensores capacitivos.

Trabajo a futuro

Siguiendo con en el contexto de este trabajo, se buscará más adelante implementar estas plantillas en aplicaciones que involucren la monitorización y obtención de parámetros en la región plantar del pie. Este enfoque en principio tiene la ventaja de que nos permitirá obtener el área de contacto (o huella plantar) y la distribución de la presión en un área determinada. Por otro lado, se pretende también que el sistema tenga la capacidad de comunicarse de manera inalámbrica para lograr un sistema versátil. No obstante, es necesario realizar más adelante un mayor número de pruebas en un ambiente de presión controlado para la caracterización de los sensores capacitivos para obtener sus características estáticas y dinámicas. Aunado a lo anterior, se pretende que el sistema desarrollado evolucione a un sistema embebido.

Conclusiones.

Se desarrollo un sistema portátil completo para obtener y procesar las señales de un conjunto de sensores capacitivos, construidos de acuerdo con una estructura matricial M_{ij} . Así mismo, se desarrolló un programa que nos permitió presentar la magnitud de la respuesta en una escala visual. Los resultados con relación al procesamiento y visualización de la información muestran que nuestra propuesta de diseño y los métodos de manufactura electrónica son adecuados, ya que, para diferentes puntos de sensado las respuestas presentaron características similares.

El desarrollo del programa basado en lenguaje Python para visualizar la información obtenida del sistema portátil, nos permitió incorporar fácilmente un procesamiento de interpolación bilineal para mejorar la presentación visual de los resultados. Esto se debe a que la interpolación lineal genera en nuestra aplicación una difuminación gradual de la respuesta en cada punto de sensado.

Referencias.

- [1] E. Cabello, "Antropometría", Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pp. 1–21, 2014.
- [2] L. Luengas, M. Díaz and J. González "Determinación de tipo de pie mediante el procesamiento de imágenes", *Ingenium*, vol. 17. n.º 34, pp. 147-161, mayo. 2016.
- [3] K. García, H. Franco, D. Castaño, R. Flórez and J. Gómez. "Diseño e implementación de sistema de plantilla para medición de presiones y cinemática del pie". *Revista Colombiana de Rehabilitación*, vol.13, pp. 72-79, 2014, doi: 10.30788/RevColReh.v13.n1.2014.32
- [4] J. Li, M Wang, X. Wang, Z. Xie, W. Huang, X. He, and X. Wu, "Design and Implementation of a Plantar Pressure Distribution Measuring System," 08th Int. Conf. on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics pp. 316–319, 2016, doi: 10.1109/IHMSC.2016.100
- [5] F. Mattar, H. A. L. Qudaimat, B. Al Qaroot, and M. Al Yaman, "Low Cost Foot Plantar-Pressure Scanning Pad," 3rd Middle East Conf. on Biomed, Eng., pp. 20–24, 2016, doi:10.1109/MECBME.2016.7745399.
- [6] A. Mart and C. Cuevas, "Estudio baropodométrico de los valores de presión plantar en pies no patológicos," *Rehabilitación*, vol. 41, no. 4, pp. 155–160, 2007, doi: 10.1016/S0048-7120(07)75509-3
- [7] O. Mazumder, A. S. Kundu, and S. Bhaumik, "Development of Wireless Insole Foot Pressure Data," 2012 Int. Conf. on Communications, Devices and Intell. Systems, pp. 302–305, 2012.
- [8] C. Díaz, A. Torres, J. Ramírez, L. García, N. Alvarez, "Descripción de un sistema para la medición de las presiones," *Revista EIA, Colombia*, no. 6, pp. 43-55, 2006.
- [9] J. Ahmad, H. Andersson, J. Sidén, "Sitting Posture Recognition using Screen Printed Large Area Pressure Sensors," *IEEE sensors*, pp. 8–10, 2017, doi: 10.1109/ICSENS.2017.8233944
- [10] F. Semiconductor, "AN3863, Designing Touch Sensing Electrodes" *Appl. Note, Rev. 4*, pp. 1-28, July 2011.
- [11] Azoteq, "AZD068 A short guide on trackpad layout Contents," *Appl. Note*, pp. 1–10, 2016.
- [12] H. Gu and C. Sterzik, "Capacitive Touch Hardware Design Guide," *Design Guide*, pp. 1–25, November 2015.
- [13] Atmel, "QTAN0079 Buttons, Sliders and Wheels Sensor Desing Guide", *Appl.Note*, pp. 1-72, 2011.
- [14] Atmel, "64-key 8-slider/wheel QMatrix FMEA IEC/EN/UL60730 Touch Sensor IC", AT42QT2640 datasheet, 2013.
- [15] P. Hurtik and N. Madrid, "Bilinear Interpolation over fuzzified images: Enlargement." *IEEE International Conference on Fuzzy Systems*, 2015, doi:10.1109/fuzz-ieee.2015.7338082